
ДИСКУССИИ

ОШИБОЧНЫЙ ПУТЬ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ ПО-СТАЛИНСКИ. РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ И ПАРАЛИЧ СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ¹

Предисловие

В предлагаемой вашему вниманию статье Штефана Мерла дается подробный критический анализ несостоятельности той концепции создания коллективных сельских хозяйств, которая была реализована партийным руководством СССР во главе с И. В. Сталиным в конце 20-х – начале 30-х годов XX века.

Аргументы этой критики в основном уже известны специалистам по аграрной истории СССР. Новым моментом в данной статье является рассмотрение проблем развития крестьянских хозяйств в пореформенный период и накануне коллективизации с точки зрения ограниченности спроса на их продукцию, что не давало средств и стимулов для совершенствования хозяйства.

Автор совершенно справедливо упрекает сталинскую модель коллективизации в значительном разрушении производительных сил крестьянского хозяйства и игнорировании возможностей его улучшения без сплошной коллективизации. В тоже время им явно преувеличиваются возможности прогресса аграрного сектора на основе мелкого крестьянского хозяйства, во всяком случае, с точки зрения обеспечения ускоренной индустриализации.

Подвергая справедливой критике аграрную политику И. В. Сталина, автор в тоже время так и не показывает, в чем могла заключаться альтернатива этой политике.

Нельзя не отметить и тот факт, что в своих выводах автор напрочь игнорирует эффект от такой составляющей аграрной политики в СССР, как механизация сельскохозяйственного производства, обеспечившая значительный рост производительности труда. Мимо его внимания проходит рост кадрового обеспечения села специалистами, электрификация села, существенный рост социальной мобильности крестьянского населения. Статья сбивается на однобокую концентрацию внимания только на негативных сторонах аграрной политики.

Не избежала статья ряда фактических неточностей и крайне сомнительных утверждений (например, неправомерное сопоставление площадей крестьянских хозяйств в России и Европе, не учитывающее ни различия в почвенно-климатических

¹ Перевод статьи Merl Stephan(2016), *Stalins Irrweg der Kollektivierung. Destruk­tive Kräfte und die Lähmung der Initiative*, in *Osteuropa* 66, Heft 8-10, S. 55-80. Перевод Эпштейна Д.Б., скорректированный Штефаном Мерлом.

условиях, ни обеспеченность капиталом; сообщение об обещаниях высшего партийного руководства снабдить каждый новый колхоз трактором).

Я счёл необходимым обратить внимание на эти особенности статьи Штефана Мерла, с тем чтобы ориентировать читателей на необходимость самостоятельной критической оценки представленных в ней аргументов и выводов.

Колганов А. И.

Мерл Штефан — д.и.н., профессор общей истории с акцентом на Восточно-Европейскую историю, Университет Билефельд, Германия. Автор большого числа книг и статей по истории российского и советского сельского хозяйства, советского общества

Аннотация. В статье известного немецкого историка детально рассматривается ход коллективизации. Она даёт подробную и обоснованную картину логики взаимосвязанных событий, которые в совокупности и представляла собой наша коллективизация, отнюдь не случайным образом приведшая к массовому голоду начала 30-х годов, многомиллионным жертвам и последующим сложным проблемам советского сельского хозяйства ещё на пять десятилетий.

Ключевые слова. СССР, сельское хозяйство, крестьянство, коллективизация, индустриализация.

THE WRONG WAY OF COLLECTIVIZATION IN THE STALINIST WAY. DESTRUCTIVE FORCES AND PARALYSIS OF ONE'S OWN INITIATIVE

Stepfan Merl,

Doctor of Historical Sciences, Professor, University of Bielefeld, Germany

Annotation. The article by a famous German historian examines in detail the course of collectivization. It provides a detailed and justified picture of the logic of interrelated events, which together was our collectivization, which not accidentally led to mass starvation in the early 1930s, millions of victims and subsequent complex problems of Soviet agriculture for another five decades.

Keywords. USSR, agriculture, peasantry, collectivization, industrialization.

DOI: 10.5281/zenodo.3734234

Установление при Ленине крупного предприятия как будущей формы социального сельского хозяйства восходит к Карлу Марксу. Маркс не обосновал теоретически убедительно превосходство крупномасштабного производства в сельском хозяйстве, но просто предполагал параллельное развитие для подавления ремес-

ленного производства промышленностью. С продвижением машин в сельскохозяйственное производство крестьянские малые предприятия будут обречены [21]. Хотя падение ремесленного производства в конкуренции с крупномасштабным производством не было исторически подтверждено, в марксизме преобладала идея превосходства крупного предприятия. Это привело к предположению, что крестьяне добровольно объединятся, учитывая неизбежность гибели их малых предприятий. Таким образом, марксизм в одностороннем порядке сосредоточился на механизации сельскохозяйственного производства и оставил без внимания другие возможности интенсификации. Также и Ленин рассматривал предоставление тракторов для объединившихся крестьян как стимул для коллективизации.

Принудительная коллективизация сегодня нередко представляется как массовый акт насилия Сталина, который он намеренно использовал для установления своей диктатуры [14, с. 171-184]. Чтобы понять огромную разрушительную силу, исходящую от неё между 1929 и 1932 годами, необходимо учитывать состояние и проблемы существующего до этого советского сельского хозяйства.

Предыстория и начало большевистской аграрной политики

В 1861 году Александр II, отменив крепостное право, освобождая крестьян, не преследовал ни цели увеличения урожайности сельского хозяйства, ни высвобождения сельской рабочей силы для индустриализации, но лишь создания хозяйств, способных самостоятельно обеспечивать себя. Мнение крестьян в то время о том, что у них было слишком мало земли, не выдерживает международных сравнений. Фактически, владея в среднем шестью гектарами пахотных земель, они имели больше земли, чем крестьяне Западной Европы. Реальная проблема заключалась не в объёмах используемой земли, а в самом использовании: российские крестьяне обрабатывали ее только экстенсивно (то есть с низкими затратами на гектар) из-за отсутствия спроса на более дорогостоящую сельскохозяйственную продукцию и получали, соответственно, низкие доходы. В большинстве регионов доминировало производство зерна. То, что именно крестьяне выиграли от ликвидации крепостного права, не закреплялось ни в сознании сельского населения, ни у интеллигенции. Если в 1861 году крестьяне первоначально получили только половину пахотных земель, то к 1900 году они владели двумя третями, а в 1914 году - уже 80 процентами земли. Только десять процентов площади все ещё использовалось помещиками, а другие десять процентов сдавались ими аренду крестьянам [27, с. 54-55, 257].

Российский крестьянин был вполне в состоянии производить на экспорт и в то же время обеспечивать все лучше население города продуктами питания. Урожайность зерна возростала примерно на один процент в год с 1870-х годов. К началу Первой мировой войны она была на 30-40 процентов выше, чем в 1860 году. Для личного потребления населением решающее значение имело чистое, а не валовое производ-

ство зерна, и оно росло быстрее, чем население [29, с. 16-23]. Подлинная проблема была на стороне спроса. Более 80 процентов людей жили в сельской местности. На одного несельскохозяйственного жителя, которого надо было обеспечить продуктами питания, приходилось несколько сельских домашних хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию. Только решительный отток из сельской местности мог решить проблему и увеличить доходы сельского населения. Но до 1914 года и в течение 1920-х годов не было никакой возможности обеспечить ежегодный прирост населения (примерно на два процента, то есть три миллиона человек в абсолютном выражении) рабочими местами вне сельского хозяйства.

С учётом экстенсивного характера производства, в сельском хозяйстве было слишком много рабочей силы. Производство зерна требовало лишь ограниченного объёма работ, который сезонно был сконцентрирован в период уборки урожая. Соответственно, доход от сельскохозяйственного производства был низким. Из-за недостаточного развития внутреннего спроса стимулов для развития животноводства было мало. Поэтому большинство сельских домохозяйств зарабатывали свои основные денежные доходы не в сельском хозяйстве, а за счёт сельских ремёсел и сезонного отходничества [29, с. 21-22]. Расчёты для периода середины 1920-х годов показали, что более десяти миллионов трудоспособных людей могут быть выведены из села без ущерба для сельскохозяйственного производства. В то же время в 1925 году только восемь миллионов человек вне сельского хозяйства были заняты в качестве рабочих или служащих. Даже в 1929 году их было всего десять миллионов [7, с. 37-39, 43-46, 66; 29, с. 46-47]. В этих условиях для быстрого роста производительности в сельском хозяйстве требовалась быстрая индустриализация, что привело бы к поглощению излишней сельскохозяйственной рабочей силы: и без коллективизации сталинская индустриализация была бы программой стимулирования развития сельского хозяйства.

Социальная дифференциация в сельской местности была ниже, чем в Западной Европе, благодаря институту перераспределения земель сельской общиной. Практически не было безземельных крестьян. Земля была распределена примерно пропорционально количеству семейных работников. Более крепкие частные крестьянские хозяйства были в юго-восточной зоне колонизации (в частности, на Северном Кавказе, на Нижней Волге), а после 1906 года также в Сибири. В эти районы крепостное право никогда не проникало. Отдельные крестьяне сформировали здесь уже к началу XX века спрос на сельскохозяйственные машины. Однако до 1917 года «кулацкими» считались не зажиточные хозяйства, а хозяйства, которые получали «доход от эксплуатации», не основанный на собственном труде (включая денежное кредитование, торговлю) [17; 22; 27].

Марксистское деление на «мелких крестьян», «средних крестьян» и «крупных (зажиточных) крестьян» (называемых «кулаками») основывалось исключительно на

критериях аграрного производства и игнорировало то, что многие сельские домохозяйства в центральных регионах получали большую часть своих денег от отхожих промыслов и ремесленничества. Многие не видели никакой перспективы в сельском хозяйстве и хотели переехать в город, где их привлекали более высокие заработки и лучшая жизнь. Таким образом, «пролетаризация» означала для многих скорее социальный рост, спасение от сельской бедности [28, с. 30]. Даже потребление продуктов животноводства в городе было выше, чем в сельской местности.

Фактическая дифференциация в сельской местности зависела от способности обработать свой надел. Таким образом, весной 1926 г. только около половины хозяйств обрабатывали свои поля своей собственной силой и собственным инвентарём. Четверть домохозяйств были вынуждены полагаться на другие домохозяйства при обработке полей, потому что у них не было сельскохозяйственного инвентаря, и им приходилось арендовать его и рабочий скот. На тяжёлых степных почвах, на которых производились излишки зерна, плуг тянули несколько лошадей. Здесь более трети домохозяйств практиковали супрягу, при этом две или более хозяйств совместно проводили полевые работы [1; 23, с. 411-436; 24, с. 154-166; 29, с. 47-53, 190-207].

Аграрная революция 1917-1921 гг. отбросила прежние попытки интенсификации производства и привела к выравниванию хозяйств, потому что теперь земля снова была перераспределена по количеству членов семей. В частности, исчезли почти все крупные крестьянские хозяйства. Однако выравнивание не было связано с распределением сельскохозяйственного инвентаря. Выиграли хозяйства, которые имели лошадей и транспортные средства. Экспроприация помещичьих имений без компенсации увеличила использование земли крестьянами только на региональном уровне и в основном незначительно (до 20 процентов). Это никоим образом не компенсировало рост численности сельского населения: у крестьянских хозяйств на душу населения после аграрной революции 1917-1921 годов было значительно меньше земли, чем в 1861 году.

От НЭПа к "классовой борьбе в деревне"

Чтобы гарантировать и узаконить свою власть, большевики терпели зачастую стихийную экспроприацию земель у помещиков и раздел земель между крестьянами. Это оказалось решающим аргументом в борьбе за власть. Это позволило им одержать победу в гражданской войне против «белых»: будучи вынужденными выбирать, крестьяне предпочитали «красных». С другой стороны, большевистская подрывёрстка, которая в рамках «продуктообмена» с городом требовала сдачи всех излишков, не создавала никаких стимулов для производства и встретила единодушное неприятие крестьян. Во всех районах, которым больше не угрожала гражданская война, начинались восстания крестьян против советской власти. Состояние истоще-

ния после многих лет войны завершилось жестоким голодом 1921/22 годов, который принёс миллионы жертв и уничтожил поголовье рабочих лошадей в регионах. Голод длительное время наносил удары по сельскохозяйственному производству [29, с. 111-138]. Решение о введении натурального налога положило конец произвольной реквизиции сельскохозяйственной продукции. После уплаты налога каждая семья теперь могла свободно распоряжаться оставшимися излишками [29, с. 139-141]. Поставки на рынки снова приобрели значение. Способные хозяева увеличивали производство и начали вкладывать средства в расширение своих хозяйств.

Однако плохой урожай в 1924 году и восстание в Грузии подчёркнули, что сельскохозяйственный сектор всё ещё остаётся слабым. Поэтому большевики провели дальнейшую коррекцию своей сельскохозяйственной политики. Теперь это было под лозунгом «вернуться лицом к деревне!» На некоторое время проблема избытка рабочей силы в сельской местности стала очевидной. Советская власть планировала капиталоемкую, а не трудоёмкую индустриализацию. Поэтому она длительное время была бы не в состоянии ликвидировать избыток рабочей силы в сельском хозяйстве. Решение видели в том, чтобы частные крестьянские хозяйства создали новые рабочие места в деревне. Призыв Николая Бухарина «обогащайтесь!» попал в яблочко: только когда заинтересованные в росте хозяйства середняки были готовы вкладывать средства в расширение производства, можно было создавать новые рабочие места и бороться с основной бедой деревни - низкими доходами из-за недоиспользования рабочей силы [29, с. 43-47, 141-176; 44]. Эта политика, задуманная осенью 1924 года, представляла собой первую и единственную большевистскую аграрную программу, которая занялась реальными проблемами деревни и в которой идеологические вопросы отошли на второй план. Она предусматривала более широкое вовлечение крестьян в работу сельских советов, меры по совершенствованию агротехники, поставку сельскохозяйственных машин и тракторов, а также воссоздание "настоящих" сельскохозяйственных кооперативов, которые работали бы на благо их членов. Аренда земли и найм рабочей силы были разрешены в сельской местности. Но договоры должны были регистрироваться государственными органами.

Эта политика проводилась недолго - между осенью 1924 года и осенью 1926 года. Она встретила очень позитивный отклик. На выборах в начале 1925 г. в сельские советы было избрано значительно больше беспартийных крестьян. Некоторые середняки вступили в партию. Сбыт сельскохозяйственной техники уже в 1926/27 гг. превысил довоенный уровень. Сотни крестьян купили тракторы, другие основали тракторные кооперативы [23, с. 265-283; 29, с. 393-407; 36]. Сельскохозяйственные кредитные кооперативы также переживали значительный рост числа членов и капитала в период с 1924 по 1926 годы [23, с. 194-243; 29, с. 335-360]. Совершенно очевидно, что многие середняки поверили партии и последовали ее призыву развивать свои хозяйства.

В отказе от этой политики осенью 1926 года решающую роль сыграла внутривнутрипартийная борьба за власть. Речь шла не о проблемах деревни, а об устранении политических противников. Трудно было совместить аграрную программу, призывающую крестьян к частному накоплению, с убеждением многих большевиков в том, что от мелких крестьян исходит опасность капиталистической реставрации. Изменение настроений объясняется тем фактом, что крестьяне не торопились продавать зерно осенью 1925 года, хотя ожидалось избыточное предложение и опасения обвала цен. Однако к весне 1926 года запланированное количество зерна было государством закуплено. Но некоторые партийные лидеры теперь говорили о "забастовке" крестьян, якобы направленной на дискредитацию политики индустриализации, проводимой партией.

На политическом уровне партийное руководство в 1926 году положило начало переносу политики классово-борьбы в деревню. Внезапно в руководстве вновь активно заговорили о существовании «кулаков» в советской деревне, хотя в ней совершенно не было хозяйств, даже приблизительно сопоставимых с процветающими капиталистическими хозяйствами, которые были до 1914 года [29, с. 53-67; 44, с. 251]. Лишение избирательных прав участия в выборах сельских советов в начале 1927 года было распространено на «эксплуататорские слои крестьян». В то же время значительно возросли налоги на «зажиточных» крестьян. Налоговое законодательство 1928 года пошло ещё дальше: три процента крестьян должны были облагаться особым персональным налогом как «самые богатые» [23, с. 291-303, 424-30; 29, с. 53-67].

Обе кампании на практике показали, насколько сложно было назвать критерии эксплуатации в советских условиях. Например, к эксплуатации относили сезонное привлечение «наёмных работников» (вплоть до найма нянь для детей во время сбора урожая), а также сдачу в аренду сельскохозяйственного инвентаря. Многие поднимавшие своё хозяйство середняки (культурники) протестовали против их классификации и наказания как «эксплуататоров». В начале 1927 года большинство этих жалоб было учтено [4; 9; 29, с. 55-56, 224-235]. Однако об отказе руководства партии от категории «кулак» и ее исключаящего потенциала не могло быть и речи: оно ценило этот термин как понятный всем образ врага, знакомый населению ещё до 1914 года, с помощью которого они могли мобилизовать промышленных рабочих против крестьян. Именно потому, что «кулак» в советской деревне не был чётко обозначенным понятием, этот термин идеально подходил для подчинения крестьян. Любой, кто выделялся из общей бедности, должен был бояться быть классифицированным как кулак. В этой функции термин использовался Сталиным с 1928 года.

Тот факт, что многие крестьяне для собственной защиты теперь отказались от дачи в аренду своего инвентаря, нанёс удар прежде всего по крестьянам, не имеющим инвентаря. Они теперь не знали, как обработать свои поля. Пострадавшие об-

ратились в связи со своим бедственным положением к государству. Оно отреагировало введением обязанности более сильных хозяйств обрабатывать поля у слабых крестьян. Экономически крестьяне испытали сильное давление от установления низких закупочных цен на зерно урожая 1926 года. Теперь у государства была монополия на закупку зерна, оно могло поэтому диктовать цену. Доходы средних крестьян стагнировали в 1926/27 или даже снижались. В ответ они пытались продавать другие продукты вместо зерновых, на которые на местных рынках были более высокие цены [13, с. 54-56, 60, 62; 23, с. 137-139; 29, с. 252-256].

Обида крестьян достигла своей кульминации в связи с «Октябрьским манифестом» к 10-ой годовщине революции: партия дала льготы всем тем, кто перенёс революцию, но не средним крестьянам. Они отреагировали с обидой, поскольку только их терпимость позволила большевикам выиграть гражданскую войну. Теперь партия даже повышала для них налоговую прогрессию, одновременно предоставляя налоговые льготы слабым крестьянам (беднякам), которых их односельчане часто считали ленивыми. Уменьшение давления на эту группу слабых крестьян имело незапланированные последствия: именно она вызвала проблемы с государственными закупками зерна осенью 1927 года, на которые Сталин отреагировал в начале 1928 года чрезвычайными мерами.

Формирование "социалистического сельского хозяйства"

С уходом Новой экономической политики (НЭП) в 1927 г. большее внимание было обращено на создание колхозов. Началось обсуждение организационных форм колхозов и их устава: в какой степени следует отказаться от частного хозяйства, какие отрасли производства должны работать коллективно? Можно ли допускать возврат средств производства, добровольно переданных в колхоз крестьянами? Дискуссии длились до конца 1929 года, когда Сталин на конференции учёных марксистов - аграрников взял решение на себя. Речь шла также о характере колхоза. Если колхоз, как определил Сталин, должен считаться не «переходным типом», а «социалистическим» типом предприятия, тогда должны существовать и «несоциалистические» псевдоколхозы. Таковые должны быть обнаружены и ликвидированы. Критериями были, например, закрытость от приёма новых членов и «дикий» характер, а именно пребывание вне контролируемых государством союзов.

Коллективные хозяйства существовали с момента Октябрьского переворота. В 1920-х годах было на выбор три типа уставов, в соответствии с которыми первоначально колхозы с неполным обобществлением средств производства рассматривались как переходная форма: «товарищества по совместной обработке земли – ТОЗы», обобществлявшие только растениеводство на пашне и не требовавшие передачи сельскохозяйственных угодий, рабочих лошадей и инвентаря. «Сельскохозяйственная артель» обобществляла также и животноводство, но оставляла часть про-

дуктивного скота и небольшой участок приусадебной земли в частных руках. Накопец, были "коммуны", которые рассматривались как высший и в конечном итоге желаемый тип, когда полностью устранялось частное хозяйство: они требовали передачи всех средств производства в колхоз. Некоторые обобществляли даже повседневные личные вещи [24, с. 252-261]. Крестьяне повсеместно отдавали предпочтение уставу с наименьшим обобществлением. Они демонстрировали особое отвращение к коммунам, пропагандируемым во время «военного коммунизма», потому что боялись, что крестьянки также будут считаться общей собственностью. Колхозы, существовавшие в 1920-х годах, отпугивали крестьян. Они отличались прежде всего неумением хозяйствовать [24, с. 262-276].

В 1927 году 15-й съезд партии вновь назвал коллективизацию целью, отвергая тем самым путь развития индивидуальных крестьянских хозяйств. Тем не менее, он не рассматривал массовое создание колхозов как задачу на ближайшие несколько лет. Даже на рубеже 30-х годов плановые органы были убеждены, что условия для более масштабного перехода к «промышленному» сельскому хозяйству ещё не созданы. Первый пятилетний план также предусматривал в утверждённом в апреле 1929 года «оптимальном варианте», что мелкие крестьянские хозяйства будут доминировать ещё длительный период. Лишь после завершения строительства большого тракторного завода в Сталинграде должна будет в 1932/33 гг. начаться коллективизация. На этот год был намечен уровень коллективизации 13 процентов сельских домохозяйств [10, с. 338; 24, с. 237-241, 370-400; 25, с. 184-211]. Плановые органы до начала 1930 года ориентировались на модель крупного механизированного предприятия.

В мае 1928 года своим утверждением, что продажа зерновых сократилась вдвое по сравнению с довоенным периодом, Сталин создавал драматическую ситуацию. Он винил в этом слабую производительность мелких крестьянских хозяйств. Однако при внимательном рассмотрении таблицы, которую он цитирует [29, с. 318-319; 39, Bd. 11, с. 72-86], быстро обнаруживаются ошибки. Так в качестве общего количества товарного зерна рассматривается только зерно, потребляемое за пределами села - в городах или на экспорт. Фактически же многие сельские домохозяйства в Нечернозёмной зоне покупали зерно непосредственно на внутреннем рынке. Эти количества надо также относить к крестьянскому товарному зерну. Тогда получается, что объём рынка зерновых сократился не вдвое, а лишь на 20-30 процентов по сравнению с довоенным уровнем. Снижение объёмов товарного зерна произошло отчасти из-за того, что не были достигнуты довоенные объёмы производства зерна. Большие потери тяглового скота в период голода 1921/1922 годов не были компенсированы, особенно в Поволжье. Даже хороший урожай 1926 года был все ещё на пять процентов ниже довоенного уровня. С другой стороны, население России с 1914 года выросло примерно на десять процентов. В целом производство зерна на душу население

ния в стране в 1926 году было на 20 процентов ниже довоенного уровня [23, с. 446-463; 29, с. 62-63]. Соответственно, количество товарного зерна должно было быть ниже.

Применение насилия при хлебозаготовках зимой 1927-28 гг. усугубило ситуацию. Сталин приказывал проводить репрессии против местных чиновников во время своей поездки на Урал и в Сибирь и распорядился применить насилие против «кулаков» [19, с. 113-123; 23, с. 313-367; 29]. Снятия с должностей напугали аппарат и активизировали его готовность к послушному выполнению любых директив. Зерно, доставленное на местные рынки, было конфисковано, в хозяйствах был произведён поиск спрятанного зерна, причём было конфисковано даже зерно с мельниц. Применение силы означало для крестьян определённый знак конца нэпа и возвращения к политике военного коммунизма. Это усилило давление на крестьян, чтобы они пошли в колхозы. Поэтому в начале 1928 года обещание оборудовать каждый новый колхоз трактором оказало роковое действие. Партия хотела дать крестьянам стимул для создания колхоза. При этом она не ожидала массового создания новых колхозов. Но это произошло в условиях государственного давления на сельское хозяйство. Не нашлось крестьян, которые вступили бы в колхозы и тем самым захотели бы дать желаемый образец для подражания. Чаще небольшие группы крестьян без инвентаря основывали карликовые колхозы в деревне, чтобы получить обещанную помощь от государства. После разжигания «классовой борьбы» крестьяне уже не находили других крестьян, готовых добровольно предоставить им в аренду инвентарь и тягловый скот. Хотя в начале 1928 года в колхозы вступил только один процент сельских домохозяйств, только один из 100 из множества новых карликовых колхозов мог быть обеспечен государством обещанным трактором. Создание колхозов показывало, что «снизу» также было давление для ускорения коллективизации [24, с. 276-292].

Весной 1928 года идея коллективизации оказалась в кризисе: вместо механизированных крупных предприятий возникли колхозы без средств производства, без инвентаря. Часто они имели только небольшую и к тому же фрагментированную площадь сельхозугодий, поэтому они не создавали никаких предпосылок для рационального использования машин. В мае 1928 года руководство партии рассмотрело сложившуюся ситуацию и ясно указало в своей директиве, что оно не заинтересовано в таких "карликовых колхозах". Оно призвало к увеличению площадей и к полному охвату всех крестьянских хозяйств, в том числе тех средних крестьян, которые не стремились в колхозы [3]. Это вызвало открытую дискуссию о будущей форме колхозов, продолжавшуюся до лета 1928 года, в которой и крестьяне принимали участие.

Письмо крестьян Самарской области, напечатанное в партийной газете «Правда» в июне 1928 года и направленное правительству, отражает интересы крестьян. Это пролило свет на то, в чем на самом деле состоял вопрос коллективизации. В ответ на давление правительства, направленное на отказ от частного хозяйствования, кре-

стьяне предложили компромисс между своими собственными и предполагаемыми интересами государства, а именно создание совхозов вместо колхозов: в порядке шестилетнего испытания они хотели внести свой инвентарь и свой труд в сельскохозяйственное предприятие, управляемое государством. В качестве компенсации они требовали только небольшую месячную зарплату. В предложении указывалось, как очень многие крестьяне завидуют рабочим. Низкий, но регулярный ежемесячный доход казался им привлекательным, учитывая их низкий доход, который можно было получить только один раз в год после сбора урожая. Месяц спустя им ответил от имени правительства эксперт по сельскому хозяйству Моисей Вольф², участвовавший в разработке пятилетнего плана развития сельского хозяйства. В своём отклонении этого предложения он выразил все оговорки, которые высказывались против быстрой коллективизации. Он предполагал, что такое сельскохозяйственное предприятие, по меньшей мере, сначала, потерпело бы убытки и, следовательно, не могло бы платить заработную плату. Он сомневался, что содержание крупного рогатого скота будет рентабельным в обозримом будущем. Во всяком случае, во всем мире ещё не было такого опыта. Прежде всего, он подчеркнул вытекающую из неполной занятости в сельской местности проблему, заключающуюся в том, чтобы вообще суметь продуктивно использовать работоспособных членов колхоза. Государство не располагает необходимыми инвестиционными ресурсами для развития новых высокодоходных отраслей сельского хозяйства. Прежде всего, ему нужны все доступные ресурсы для быстрой индустриализации. В то же время аргументы Вольфа были направлены против интенсификации коллективизации: в этом случае он опасался роста неполной занятости. Таким образом, его аргументация уже в середине 1928 года указывала, что ускорение коллективизации может привести к голоду [6; 24, с. 291-293; 29, с. 487-493].

«Самообложение», предписанное государством в начале 1928 года, должно было оказать решающее влияние на дальнейший курс коллективизации. Оно показало, как просто государственная власть может манипулировать крестьянскими сходами, чтобы «добровольно» позволить крестьянам решать то, чего они определённо не хотели. С этой целью партия использовала технику управляемой коммуникации между участниками, чтобы обеспечить принятие обязательств. Это была, так сказать, генеральная репетиция для принятия решений о «добровольной» коллективизации на рубеже 1929/30 года. Обычно «самообложение» служило сельским общинам для сбора средств для конкретных местных нужд, строительства школ, мостов или дорог. Крестьяне присутствовали на самоорганизованных сходах, посвящённых самообло-

² Вольф Моисей Михайлович (1880-1933), член РКП(б) с 1920 г. С 1930 г. замнаркома Наркомсовхозов. Обвинён в «к.-р., шпионской и вредительской деятельности в сельском хозяйстве». Арестован 09.01.1933 и осуждён Коллегией ОГПУ 11.03.1933. Приговор: расстрел. Реабилитирован 12.03.1957.

жению.

Упорядоченное государством "самообложение" было абсурдом. Тем не менее, государство прибегло к нему, чтобы создать дефицит денег у крестьян и тем самым активизировать продажу зерна ими зимой 1927-28. При этом взыскание дополнительного государственного налога было запрещено законом. Государство организовало «самообложение» в размере 35 процентов государственного сельскохозяйственного налога. Поскольку нельзя было ожидать, что крестьяне будут принимать такое решение по собственному желанию, весь государственный и партийный аппарат в деревне был мобилизован для проведения кампании и передан под командование специальных уполномоченных. Государственные чиновники призывали всех членов сельской общины «добровольно» принять решение о налоговом «самообложении» на уровне, установленном государством. На собраниях можно было обсудить «самообложение». В итоге, однако, все присутствующие должны были согласиться, «убеждённые» аргументами представителей государства. Те, кто голосовал против, должны были ожидать немедленного ареста. Когда крестьяне поняли, что результаты голосования не могут быть изменены, в некоторых случаях они пытались сорвать собрание перед голосованием: слепые старые женщины пели песню «Христос воскрес!» или крестьяне портили воздух во время выступления секретаря окружной партии. Наступившее замешательство представителей государства они использовали для бегства с собрания. Но этим удавалось выиграть не много. При необходимости государственная власть заставляла повторять собрание до тех пор, пока крестьяне «добровольно» не голосовали за самообложение. Раздражённые председатели собраний время от времени просили, в нарушение правил игры, поднять руки тех, кто против советской власти. Если никто не поднимал, они утверждали, что самообложение было единогласно принято, демонстрируя тем самым подлинную суть процесса [2; 23, с. 368-365; 29, с. 453-483; 34, с. 67-68].

Хотя к этому вовсе не стремились, майская директива 1928 года о создании крупных колхозов с универсальным охватом всех крестьянских хозяйств, волюнтаристское отношение партийного руководства и несогласованные действия центральной и местной бюрократии оказались отправной точкой для принудительной коллективизации. Различные органы, занимающиеся сельским хозяйством, начали разрабатывать планы коллективизации. Они все ещё во многом носили экспериментальный характер. Крестьяне должны были быть приведены в колхозы через форму производственного кооператива [24, с. 318-363; 25, с. 207-209]. Первоначально эти проекты имели смысл с учётом социальной нужды безинвентарных хозяйств. Но уже зимой 1928/29 года разгорелась ожесточённая конкуренция между государственными и кооперативными экономическими органами. Все проекты, конечно, предполагали, что государство предоставит импортные тракторы. Только те, кто смог превзойти конкурентов с помощью ещё более амбициозных целей коллективизации, имели шанс

получить тракторы. Так простое отсутствие тракторов привело к росту темпов коллективизации.

Тракторные колонны, созданные Центральным союзом зерновых кооперативов осенью 1928 года, часто работали с тракторами, которые ранее были экспропрированы у мелких машинных кооперативов и колхозов. Поэтому весной 1929 года возмущённая Центральная ассоциация колхозов начала создавать «крупные колхозы» в несколько тысяч гектаров. Этому пагубному соревнованию не препятствовали, потому что никакая центральная власть не смела вмешаться, не вызвав негодования Сталина. Хотя количество доступных тракторов было крайне ограничено, планы центрального распределения постоянно менялись, так что конкурирующие экономические органы могли продолжать надеяться, что они получат тракторы. В условиях принуждения насильем крестьяне, проживающие в соответствующих районах, были вынуждены вступать в колхозы [24, с. 331-363].

Во второй половине 1929 года все округа (примерно 2000) начали составлять свои региональные пятилетние планы. Ввиду давления Сталина, направленного на завершение пятилетнего плана в четыре года, они предусматривали значительно более короткие сроки для своей территории, чем центральные органы. Если уже планы союзных республик, взятые вместе, значительно превышали количество имеющихся тракторов, то теперь каждый район планировал коллективизацию так, как если бы он получал все необходимые тракторы. После того, как центральные органы объявили о том, что в течение пятилетнего периода некоторые районы будут полностью оснащаться тракторами, началась жёсткая конкуренция между районами. Они обгоняли друг друга все более высокими плановыми темпами коллективизации и более короткими сроками завершения и начали в ожидании решения принудительно коллективизировать крестьян. На местном уровне бюрократия даже пошла на уничтожение крестьянских средств производства и продажу лошадей, потому что она полагала, что их шансы будут ещё более повышены путём создания таких фактов [24, с. 235-236, 356-363]. Во второй половине 1929 года появилось множество сообщений о том, что отдельные районы полностью включили крестьян в колхозы. В Нижнем Поволжье уровень коллективизации в ноябре 1929 года уже составлял на бумаге около 50 процентов [24, с. 398].

В конце 1920-х годов Сталин был полон решимости потребовать от крестьян «дань» для индустриализации. Это он сказал перед июльским пленумом 1928 г. Тезис Евгения Преображенского о том, что «первоначальное социалистическое накопление» должно основываться на непропорциональном налогообложении частных крестьян, явно повлиял на него [39, Vd. 11, с. 140-141; 23, с. 305-309]. Фактически эта «дань» уже давно существовала, потому что низкие закупочные цены на зерно сильно снижали доходы крестьян [23, с. 305-309]. Он перенёс идею «дани» на коллективизацию. Вместо того, чтобы продолжать основывать ее на государственных

ресурсах, Сталин в 1929 году получил убеждение, что она также может быть основана на экспроприации крестьянских средств производства. Он издал лозунг «Середняк пошёл в колхозы». Средства производства, введённые в колхозы, должны были быть превращены в «неделимый капитал», то есть средства, которые не подлежали возврату [24, с. 306-309]. Партийное руководство согласилось даже с уничтожением крестьянских средств производства, поскольку оно «будет в сто раз превышено теми огромными преимуществами, которые мы получаем благодаря новой обобществлённой форме применения производительных сил» [18, с. 674; 25, с. 184-211]. Перед ноябрьским пленумом ЦК 1929 года Молотов заявил, что финансирование коллективизации будет основываться на массовой мобилизации крестьянских ресурсов [24, с. 391-397]. Он не объяснил, как это можно использовать для финансирования инвестиций, когда крестьянский инвентарь неизбежно терял рыночную стоимость.

Ноябрьский Пленум ЦК ВКП(б) в 1929 году принял решение о коллективизации. Для этого следовало использовать рабочие бригады, которые до сих пор ещё работали на заготовке зерна в сельской местности. Они должны были «убедить» крестьян в преимуществах колхозов и обеспечить принятие «добровольного» решения о создании колхоза на сельских сходах. В результате принудительная коллективизация стартовала во всех областях в период с декабря 1929 года по февраль 1930 года. Она должна была быть завершена в Поволжье и на Северном Кавказе уже зимой 1930/31 года, в остальных районах после двух лет - зимой 1931/32 года. Решающим для этого решения могли быть соображения борьбы за власть. Но опасность исходила отнюдь не от крестьян. Скорее, наоборот, из сообщений с мест у Сталина создалось впечатление, что крестьянское сопротивление коллективизации будет низким. В некотором смысле он действовал в состоянии «головокружения от успеха». Так, в начале 1928 года крестьяне «добровольно» утвердили самообложение. В соответствии с этим «принципом самообложения» осенью 1929 года заготовка зерна была завершена необычно быстро и внешне успешно. Не желая отличать взаимодействие давления, которое он оказывал на аппарат, от его предполагаемой покорности, Сталин полагал, что он сможет быстрым ударом преодолеть все ещё существующее идеологическое противодействие, мелкокрестьянскую структуру сельского хозяйства и в то же время революционизирует сельскохозяйственные производительные силы посредством «социалистических форм производства». Все ещё существующие в аппарате угрызания совести партийный вождь подавлял жупелом классовой борьбы. Вот как вспоминал Вячеслав Молотов: «Предрассудки по поводу «трудностей» чужды большевикам, если они ведут к маскировке оппортунистического отступления, к прекращению бурного, революционного движения масс» [8, с. 30]. И в решении ЦК от 5.1.1930 г. «О темпах и мерах государственной помощи в колхозном строительстве» можно было прочесть: «ЦК ВКП(б) подчёркивает необходимость решительной борьбы со всякими попытками сдерживать развитие коллективного движения из-за недо-

статка тракторов и сложных машин.» [5, с. 386].

Хотя тракторы и тяжёлая техника отсутствовали, резолюция ноябрьского пленума 1929 г. требовала строительство крупных механизированных колхозов. Межпоселковые машинно-тракторные станции (МТС) должны были служить центрами коллективизации целых районов. Органы планирования продолжали разрабатывать такие утопические проекты, как «агрогорода», агропромышленные комбинаты, перевод кочевников на оседлый образ жизни или превращение пустынь в оазисы, в то время как руководство партии скрывало то, что оно не будет предоставлять для этого никаких финансовых ресурсов [15; 19, с. 160-178; 24, с. 365-369].

В конце 1929 года Сталин также все ещё исходил из появления некоторого количества крупных колхозов со средним размером 2000 гектаров. Поэтому он издал директиву направить 25 000 промышленных рабочих и членов партии с многолетним производственным и организационным опытом в село после завершения месячного учебного курса, чтобы стать во главе колхозов [28, с. 74-90; 42]. Руководство партии, по-видимому, считало, что для управления сельскохозяйственными предприятиями не нужно каких-либо специальных знаний - в отличие от промышленности. Соответственно, Сталин запретил приём «кулаков» в колхозы, хотя в середине 1920-х годов они были признаны лучшими хозяевами. В своей уверенности в инфантилизме крестьян Сталин следовал только за глубоким убеждением дореволюционной интеллигенции. Она считала крестьян настолько отсталыми, что полагала, что их придётся учить, как обрабатывать поля. Поэтому сталинская сельскохозяйственная бюрократия должна была позднее диктовать колхозникам и даже председателю колхоза время и вид всех сельскохозяйственных операций [35].

Только после введения принудительной коллективизации была создана комиссия Политбюро в конце 1929/30 года, которая должна была заниматься организационными вопросами. Сталин вмешивался лично, потому что считал, что ликвидация частного сектора идёт недостаточно быстро. Постановление ЦК от 5.1.1930 г. окончательно определяло Устав сельскохозяйственной артели только как переходную форму к коммуне. В проекте нового Устава, опубликованном 6.2.1930, не упоминалось о возможности оставить в личной собственности ни корову, ни участок для крестьянской усадьбы [5, с. 383-386; 24, с. 389-399]. Когда местные органы в «коллективизационном раже» часто полностью экспроприировали присоединяющихся крестьян и лишали их мелкого скота, птицы и даже жилых домов, они могли считать, что действуют в соответствии со Сталиным. Никогда не принималось сознательное решение о создании колхозов как относительно небольших, обычно деревенских и оснащённых только крестьянским инвентарём хозяйств. Хотя Сталин принимал неоднократно текущие решения в ходе коллективизации и оказывал решающее влияние на результат, но у него не было какого-то заранее продуманного плана. До начала 1930 года он предпочитал не вмешиваться в «революционное самостоятельное движение»,

которое приводило к ускорению, и не делал чётких заявлений о форме колхозов, к которой следовало стремиться.

Последствия форсированных темпов в сельском хозяйстве были гораздо более разрушительными, чем в промышленности, потому что это вызвало уничтожение ресурсов частного производства, что не могло быть исправлено. Таким образом, коллективизация была «лишь частично управляемым процессом, в который вмешалось партийное руководство, в то же время оно являлось заложником своего волюнтаристского понимания, так что очевидные последствия были неизбежны» [24, с. 413].

Последствия

Только когда сообщения из районов стали все более и более угрожающими, а «бабьи бунты» и местные крестьянские восстания стали распространяться [24, с. 148-153; 41], Сталин обрёл убеждённость в том, что попытка полностью ликвидировать крестьянский частный сектор серьёзно поставила под угрозу его власть. К вмешательству побуждало также то, что хаос в сельской местности поставил под сомнение предстоящий весенний сев. Сталин должен был «убрать ветер из парусов» протестного движения крестьянок против экспроприации коров, которые рассматривались ими как гарантия выживания семьи, и заставить аппарат немедленно приступить к неотложнейшей задаче организации весеннего сева.

Чтобы сразу достучаться до всех участников, Сталин выбрал форму статьи в «Правде». Теперь он резко осудил полную ликвидацию крестьянского частного хозяйства и, чтобы успокоить крестьян, также клялся в «добровольном» характере вступления в колхоз [40, Bd. 12, с. 168-175]³. Он возложил вину за злоупотребления на бюрократический аппарат, на который он сам давил. Вся практика, которая сейчас была приговорена к позорному столбу, ранее была, по крайней мере, косвенно одобрена Сталиным, отменявшим любые ограничительные приказы и настаивавшим на полной ликвидации частного сектора. Это симптоматично для сталинской власти. Он умел при необходимости отступать и перекладывать вину на других. Статья показывает, как умело Сталин опирался на глубоко укоренившийся царистский миф о том, что хорошего царя окружала коррумпированная и некомпетентная бюрократия. Его вмешательство также демонстрирует его страх. Но он определённо не был заинтересован в прекращении коллективизации. Он не ожидал немедленного выхода недобровольно вступивших в колхозы крестьян. Но фактически многие крестьяне поверили ему на слово и заявили о своей отставке. Уровень коллективизации значитель-

³ Насколько серьёзно Сталин оценил «ситуацию с коровой» с точки зрения политической власти, следует из его речи в начале января 1933 года, в которой он говорил о «небольшом недоразумении» с крестьянками [40, Bd. 13, с. 226].

но снизился к маю 1930 года - примерно с 60 до 20 процентов хозяйств. Прежде всего, полностью рассыпались "бумажные колхозы". В мае была издана директива дальнейшие выходы больше не регистрировать.

В начале марта 1930 года был опубликован новый устав артели, который теперь был объявлен «нормальным уставом». Он оставлял приусадебный участок колхозникам и устанавливал допустимые пределы содержания животных [12, с. 255; 26, с. 257-326]. Впоследствии это было догматизировано как правильная социалистическая сельскохозяйственная политика: благодаря своей жёсткой оппозиции к экспроприации коров советские крестьянки сформировали на долгий период характер коллективного сельского хозяйства. Сталин настаивал на том, чтобы после 1945 года это положение было также включено в уставы сельскохозяйственных кооперативов (LPG) в странах восточного блока, хотя оно противоречило намерениям партии полностью отменить частную собственность на средства производства.

Кампания за продолжение коллективизации началась осенью 1930 года теми же методами. Государственное насилие основывалось на установленных сверху заданиях. Так, в каждой налоговой кампании до середины 1930-х годов три процента оставшихся крестьян – единоличников должны были облагаться индивидуально как «самые богатые хозяйства». На практике это означало изъятие части имеющегося инвентаря для покрытия налоговой задолженности. Прежде всего, это должно было удержать колхозников от ухода из колхозов. Продолжающаяся ликвидация "кулацких хозяйств" также была основана на централизованно установленных квотах [26, с. 61-181, 199-246]. Что касается формы организации, то теперь появилась ясность: именно создание артели позволяло сохранить приусадебный участок. Однако производ все ещё не был ограничен, потому что колхоз "должен был передать все излишки государству". Планы закупок разрабатывались независимо от урожайности и часто не оставляли колхозам зерна для покрытия их потребностей в пище и кормах. Результатом стал голод 1932/1933 гг., который на местах начался в 1931 г. и продолжался до 1934 г. [31].

Жертвы и преступники

Прямыми жертвами коллективизации должны считаться все крестьяне, подвергшиеся репрессиям с момента перехода к «классовой борьбе». Основная часть сельского населения подлежала экспроприации, если она имела крестьянский инвентарь. Большинство крестьян, запуганных и не отказавшихся вступать в колхозы, столкнулись с отъёмом инвентаря в колхозе. Впоследствии они также подвергались юридической дискриминации, поэтому их можно было бы назвать «подневольными (принудительными) работниками на родине в собственном доме». Когда осенью 1932 года были введены внутренние паспорта для того, чтобы изгнать из городов ввиду начавшегося голода всех людей, которые там были не нужны, в выдаче паспортов было

отказано колхозникам. Это резко ограничило их мобильность. Без разрешения государства им больше не позволялось покидать свой колхоз. Лишь в 1974 году колхозники получили внутренние паспорта. Восстановление крепостной привязки соответствовало их правовому статусу крепостных. Однако, в отличие от системы крепостного права, государство не признавало никакой заботы о них.

Кулаки пострадали сильнее всего в результате экспроприации их имущества, доставшегося колхозам. Под лозунгом «ликвидация кулачества как класса» применение насилия против них достигло апогея в начале января 1930 года. Глав семей расстреляли или отправили в исправительно-трудовые лагеря, из которых практически никто не вернулся, как например, со строительства Беломорского канала. Часть "кулацких" семей была депортирована на север в начале 1930 года. Во время транспортировки и в первые годы в новых неблагоприятных населённых пунктах погибло около трети депортированных. После экспроприации многие семьи были просто изгнаны из своих домов и брошены на произвол судьбы. Другие вовремя сбежали и устроились на огромные промышленные стройки [26, с. 61-103; 43].

Сопrotивление против самой коллективизации как таковой, кроме сопротивления крестьянок изъятию коров, было относительно небольшим. К насилию, зарегистрированному статистикой как «крестьянские террористические акты», прибегали фактически только крестьяне, которые ранее подвергались государственному произволу. Это были в основном отчаянные акты мести. Если бы Сталин просто отдал приказ войти в колхоз, многие крестьяне, вероятно, склонились бы к этому виду полевого производства. Сопrotивление было направлено против экспроприации всего имущества и регистрации вступления как «добровольного». Многие крестьяне мечтали об их пролетаризации в середине 1920-х годов. Пусть только «стальные кони» возьмут на себя обработку полей! Русский крестьянин мало держался за деревню, где он провёл свою жизнь в крайней нищете и страхе перед стихийными бедствиями. С незапамятных времён крестьяне за пределами Чернозёмной зоны привыкли зарабатывать деньги за счёт отходничества. Ситуация была другой для женщин - крестьянок. В своём протесте они имели определённую степень «свободы дураков», потому что большевики классифицировали их как несамостоятельных, не способных на собственные решения. Только те, кто якобы «подстрекал» их, были наказаны: «кулаки» или местные священники. Но коллективизация, прежде всего, оказала большее влияние на их жизненную сферу: они отвечали за животных, а коровье молоко было основой для выращивания детей. «Бабы бунты» также подогревались одновременной антирелигиозной борьбой. Речь шла о закрытии церквей и снятии церковных колоколов, якобы, чтобы расплавить их для индустриализации.

Коллективизаторами служили, наряду с находящимися под давлением чиновниками, члены партии, городские рабочие, которые обычно долгое время не имели связи с деревней, и деревенские активисты. Они были под командованием специ-

альных уполномоченных, направленных в село из областных центров для проведения кампании. Они утверждали, что им не жалко классовых врагов. Лев Копелев, один из таких коллективизаторов в его ранние годы, позже свидетельствовал об этом [20]. Участвовали также и местные крестьяне, особенно те, кто относились к «плюмпен-пролетариату». При экспроприации кулацких семей в начале 1930 года они имели право на часть добычи. Коллективизаторы зимы 1929-30 годов думали, что они освободят «отсталых крестьян» от лап классовых врагов, местных попов и кулаков и заставят их, для их же счастья, войти в колхозы.

Резня скота

Два фактора сыграли роль в резком сокращении поголовья скота: обычная практика состояла в том, чтобы в ответ на насилие со стороны государства перед обязательным вступлением в колхоз продать весь «лишний» скот или забить его для собственного потребления. Скот зачислялся как вклад в колхоз по стоимости, составлявшей небольшую часть от его реальной стоимости. Это имело место чаще всего до 2 марта 1930 года. С другой стороны, крестьяне пытались сохранить лошадей и последнюю корову как источник существования семьи как можно дольше. Поэтому основные потери коров и лошадей произошли только между 1930 и 1932 годами, когда голод все больше определял ситуацию в сельской местности. Поэтому крестьянская «бойня скота» относится только к определённым видам. Птица быстро и полностью исчезла из деревни. Поголовье свиней сократилось до 52,3% от уровня 1928 года уже в начале января 1930 г. К началу 1933 г. дальнейшее снижение (до 46,5% к уровню 1928 г.) было низким. Также и основные потери крупного рогатого скота (без коров) произошли уже в 1929 году. Их поголовье составило в 1930 году 64,8% по сравнению с 1928 годом, а в 1933 году 47,2% [24, с. 223-224]. Напротив, численность коров к началу 1930 года сократилась лишь на 13%, а к началу 1933 года она составляла 64% процента от 1928 года. Большинство лошадей погибли в колхозах в 1930 и 1931 годах из-за нехватки кормов вследствие произвольного изъятия зерна⁴. Лишь изредка их умышленно убивали, например, кулаки, которые вследствие паники хотели превратить себя в мелких крестьян. Никто, как правило, не заботился об «обобществлённом» скоте в колхозе. Он вымирал из-за недостатка кормов, особенно зимой. Зимовка скота оставалась проблемой и предметом ежегодных кампаний в СССР вплоть до перестройки. Чисто количественное снижение поголовья скота лишь недостаточно иллюстрирует масштабы катастрофы. Многие коровы, но ещё более - колхозные лошади, недоедали и давали лишь небольшую часть своей возможной мо-

⁴ В начале 1930 г. поголовье лошадей по-прежнему составляло 90,1% от уровня 1928 г., а в начале 1932 г. - 58,5%. Самый низкий уровень был достигнут в 1933 г. - 49,6% [24, с. 223-224].

лочной или рабочей продуктивности.

Принудительная коллективизация отняла у сельского населения многие выгодные возможности для трудоустройства. Побочное кустарное производство (такое, например, как производство текстиля и обуви) резко упало в конце 1929/30 года, потому что государство теперь требовало себе все сырье для промышленности, включая кожу. Сокращение вдвое скота сократило трудозатраты, необходимые для животноводства, и доход, получаемый него. В растениеводстве потребности в рабочей силе были снижены за счёт применения лошадей на больших площадях и первых тракторов. Таким образом, у колхозов отсутствовали возможности продуктивно использовать имеющуюся рабочую силу. Несмотря на похожий на бегство исход и исчезновение примерно десяти миллионов человек из сельской местности в 1930 и 1931 годах, уровень неполной занятости в сельской местности резко возрос. В отличие от гибели лошадей, гибель от голода более шести миллионов человек в 1932/1933 г. практически не повлияла на производительные возможности сельского хозяйства. Неполная занятость была смягчена лишь незначительно: к середине 30-х годов колхозам вообще было запрещено производить несельскохозяйственную продукцию. В противном случае из-за низких цен на зерно они прекратили бы сельскохозяйственное производство и полностью переключились бы на выгодное промышленное производство (строительство, ремёсла) или услуги. Устранение сочетания сельскохозяйственного производства и переработки - это было именно то, что должно было оправдать расчёты на превосходство крупного сельского хозяйства [26, с. 327-417].

Создание "колхозной системы"

Коллективизация была в основном завершена в зерновых районах в 1932 году. Однако многие организационные вопросы остались открытыми. Государственные хлебозаготовки часто не оставляли в колхозах ни кормов, ни продовольственного зерна. После 1931 года в зерновых районах был локальный голод, а в 1932 году разразился сильный голод. Создание колхозной системы было на рубеже 1932/33 г. ответом Сталина, одновременно с табу о голоде, признанием того, что индустриализация без радикальных изменений в сельскохозяйственной политике потерпела крах.

«Колхозная система» [33, с. 121-127], которая существовала с 1933 года до вынужденного укрупнения колхозов в период с 1949 по 1953 годы, уменьшила произвол, с которым сталкивались сельскохозяйственные производители с 1929 года. Фактически это был компромисс между интересами государства и интересами выживания крестьян. Это гарантировало государству, при возврате к принципу натурального налога путём обязательной поставки сельскохозяйственной продукции на гектар или на одно животное, чрезвычайно высокую долю изъятия производимой сельскохозяйственной продукции без необходимости полностью оплачивать затраты на производ-

ство. Предоставление права на приусадебный участок, включая временное поощрение частного животноводства, а также введение «натурального авансового платежа» порядка 10–15 процентов обмолоченного зерна для распределения по трудодням во время обмолота, открыло для колхозников с 1933 года возможности для выживания [26, с. 129-140, 260-280, 360-371, 453-476; 33].

То, что коррекция аграрной политики оказалась фундаментальной, показывает, насколько опасной Сталин считал ситуацию [33, с. 128-140]⁵. Чтобы не подвергать опасности свою власть, он не мог публично признать, что насильственная индустриализация и принудительная коллективизация привели к голоду с миллионами погибших [38, с. 203]. В дополнение к созданию командной экономики в промышленности Сталин был также создателем действующей, специально под его цели приспособленной системы в сельском хозяйстве – колхозной системы. В 1939 году при новом министре сельского хозяйства Иване Бенедиктове началась новая крупная кампания по преобразованию природы, вновь связанная с массовыми репрессиями против крестьян: принудительное выселение из хуторов в центральную деревню колхоза, отъем «излишков» сельскохозяйственных угодий и депортация двух миллионов крестьян из горных районов в долины для хлопководства [26, с. 295-319; 35].

Колхозная система закончила все эксперименты по «индустриальному» сельскохозяйственному производству на следующие два десятилетия. Разделив усадебное и колхозное производство, она консервировала примитивные формы сельского хозяйства. При Сталине экономика колхоза оставалась в основном ограниченной зерновыми и техническими культурами (главным образом, хлопком, льном, сахарной свёклой). Одновременно их производство колхозниками на приусадебных участках было запрещено. Производство картофеля, фруктов и овощей, а также животноводство осуществлялись преимущественно на частных приусадебных участках. Включение животноводства в колхозное производство потребовало бы больших инвестиций в постройку помещений. Поскольку цены, уплачиваемые государством, не покрывали издержек производства, любое увеличение производства или добавление новых отраслей производства должно было увеличивать потери колхоза (то есть, объем требуемой от колхозников и неоплачиваемой работы) [26, с. 327-417; 33]. Закон «О защите социалистической собственности» от августа 1932 года, разработанный лично Сталиным, расширил претензии государства на уже растущий на колхозных полях урожай. Соответственно, и статистика урожая 1933 году была изменена: «биологический» урожай показывал, что выросло на полях к моменту уборки [26, с. 36-37]. Все потери урожая (обычно 20–30 процентов от выращиваемого зерна) были отнесены за счёт колхозников.

⁵ О небезопасности для Сталина тяжёлого экономического кризиса 1932 года см.: [16].

Уже в конце 1930 года было принято решение о полном отказе от механизированной техники как собственности колхозов. Государственные машинно-тракторные станции приняли на обслуживание большое число различных «малых» колхозов [28, с. 159-206]⁶. Механизация служила прежде всего для контроля, но не для модернизации сельского хозяйства. Использование комбайнов позволило государству, начиная с середины 30-х годов, забирать зерно не в колхозных зерновых амбарах, а прямо на полях. На многих работах преобладал ручной труд. В отличие, например, от национал-социалистической Германии, не делалось никаких подходов к облегчению тяжёлого физического труда, который был преимущественно женским [32, с. 143-156; 33, с. 140-141; 37].

Сельскохозяйственные производители с 1929 года не имели самостоятельности во всех отношениях. Им не разрешалось принимать решения о необходимых улучшениях в технологии выращивания. Высокая доля зерновых в посевных площадях, требуемая государством, перечеркнула переход к научно обоснованным севооборотам. Колхозам было отказано в экономической независимости и ответственности. В полевых работах они полностью полагались на сельскохозяйственную технику тракторно-машинных станций. Тем самым они потеряли контроль над сроками и качеством работы на своих полях. Сталинская принудительная коллективизация надолго испортила мотивацию сельхозпроизводителей. Как и крепостным, на полях им приходилось выполнять в основном неоплачиваемую «барщину». Увеличение занятости на выращивании зерна и картофеля приводило к увеличению их самоэксплуатации, но не их доходов.

Выводы

Разрушительная сила принудительной коллективизации объясняется изменениями, произошедшими между 1927 и 1929 годами в концепции «социалистического сельского хозяйства». Фактически сила убеждения для вступления в колхоз должна была исходить из современных технологий, поставляемых государством. В действительности же принудительная коллективизация возникла из-за насилия со стороны государства и давления на аппарат, чтобы рассматривать плановые задания по коллективизации как минимальные. Сталин отдал приказ о коллективизации в ноябре 1929 года, ещё до того, как было решено, какая организационная структура и какой тип устава должны лежать в основе колхозов. В результате насильственная коллективизация поставила под угрозу власть Сталина. Только в конце 1932 года Сталину удалось установить производственный режим посредством «колхозной системы», которая вновь стабилизировала его власть. Колхоз был на деле государственным

⁶ Приблизительно 240 000 колхозов обслуживались в 1934 году почти 3000 МТС, а в 1940 году - 6500 МТС.

предприятием. Только государство владело производством и распределением урожая. Оно также диктовало колхозам все другие решения. Конструкция «коллективной собственности» служила лишь для того, чтобы лишить колхозников ежемесячных выплат заработной платы, фиктивно объявляя «совладельцами». При личном вмешательстве Сталина колхозники также остались исключёнными Конституцией 1936 года из системы государственного социального страхования.

Коллективизация определённо не требовалась для высвобождения излишней рабочей силы. Вывод радикальных реформаторов экономики СССР в конце 1980-х годов о том, что коллективизация превратила крестьян в рабочих на земле, которые потеряли интерес к результатам своей работы, ведёт к пониманию сути проблемы. В советском сельском хозяйстве не было недостатка в рабочих. При этом уже учитывается вопиющее отсутствие эффективной сельхозтехники при советском «командном хозяйстве». «Ощущение» нехватки рабочей силы объясняется отсутствием мотивации к работе с 1930 года. Это прочно сформировало российскую экономическую культуру и до сих пор не преодолено [35].

Литература

1. Верменичев В.Д. (1929) О расслоении деревни. / Большевик № 9-10, с. 57-74.
2. Докладная записка об итогах хозяйственных кампаний 1927/28 по состоянию на 10.4.1928 г. Приложение к 1 протоколу № 28 заседания бюро ГК от 3.5.28 г. / Партийный архив г. Смоленска, ВКП 33).
3. «Известия», 16.5.1928.
4. Киселев А. (1929): Об ошибках в лишении избирательных прав. / «Правда», 10.2.1929.
5. КПСС (1970) в резолюциях и решений съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 4. Москва, с. 383-386.
6. Крестьянский совхоз (1928). / «Правда», 11.6.1928 и 4.7.1928.
7. Минц, Л.Е. (1929). Аграрное перенаселение и рынок труда в СССР. Москва, Ленинград.
8. Молотов Вячеслав (1930). О колхозном движении. Москва. (Речь на ноябрьском Пленуме 1929 года).
9. О результатах (1929) обложения сельхозналогом в индивидуальном порядке в 1928/29 году и необходимых поправках на 1929/30 год. Доклад зав. секцией по сел.-хоз. налогу. Госналог НКФ СССР Г.В. Васильева. / Всесоюзное совещание по единому сельскохозяйственному налогу при НКФ СССР в январе 1929 г., Москва, С. 99-104.
10. Пятилетний план народнохозяйственного строительства СССР, Т. 2. Москва, Издательство «Плановое хозяйство». 1930. См. <http://istmat.info/node/41169>
11. Постановление ЦК ВКП(б) от 5.1.1930 г. «О темпах и мерах государственной помощи в колхозном строительстве», в кн.: КПСС в резолюциях и решений съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 4. Москва, 1970, с. 383-386.
12. Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР за 1930 г. 1930, № 24, статья 255 (см. <http://istmat.info/node/49646>).
13. Тяжесть (1929) обложения в СССР. Социальный состав, доходы и налоговые платежи

населения Союза ССР в 1924/25, 1925/26 и 1926/28 гг., Москва.

14. Chlewnjuk Oleg (2015): *Stalin. Eine Biographie*. Hamburg.
 15. Davies R.W. (1974): *The Soviet Rural Economy in 1929–1930. The Size of the Kolchoz*, in: Chimen Abramsky (Hg.): *Essays in Honour of E.H.Carr*. London, S. 255–280.
 16. Davies R.W., Khlevnyuk Oleg (2002): *Stakhanovism and the Soviet Economy*, in: *Europe-Asia Studies*, 54, S. 867–903.
 17. Frierson, Cathy Anne (1992): *From Narod to Kulak: Peasant Images in Russia, 1870-1885*, Ph.D. Diss., University of Michigan, Ann Arbor.
 18. Holendo M. (1930): *Die Politik der KPdSU im Dorf*, in: *Kommunistische Internationale*, 12–13, S. 674.
 19. Kindler Robert (2014): *Stalins Nomaden. Herrschaft und Hunger in Kasachstan*. Hamburg.
 20. Kopelev Lev (1981): *Ich schuf mir einen Götzen. Lehrjahre eines Kommunisten*. München.
 21. Krebs Christian (1983): *Die weltanschaulichen und wirtschaftstheoretischen Grundlagen der Agrartheorie im Marxismus-Leninismus*. Berlin.
 22. Lewin Moshe (1966/67): *Who was the Soviet Kulak?*, in: *Soviet Studies* 18, S. 189-212.
 23. Merl Stephan (1981): *Der Agrarmarkt und die Neue Ökonomische Politik. Die Anfänge staatlicher Lenkung der Landwirtschaft in der Sowjetunion (1925–1928)*. München.
 24. Merl Stephan (1985a): *Die Anfänge der Kollektivierung in der Sowjetunion. Der Übergang zur staatlichen Reglementierung der Produktions- und Marktbeziehungen im Dorf (1928–1930)*. Wiesbaden.
 25. Merl Stephan (1985b): *Handlungsspielräume und Sachzwänge in der sowjetischen Wirtschafts- und Sozialpolitik der Zwischenkriegszeit*, in: Wolfram Fischer (Hg.): *Sachzwänge und Handlungsspielräume in der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Zwischenkriegszeit*. St. Katherinen, S. 175–229.
 26. Merl Stephan (1990a): *Bauern unter Stalin. Die Formierung des sowjetischen Kolchossystems 1930–1941*. Berlin.
 27. Merl Stephan (1990b): *Socio-economic Differentiation of the Peasantry*, in: R.W. Davies (Hg.): *From Tsarism to the New Economic Policy. Continuity and Change in the Economy of the USSR*. Basingstoke.
 28. Merl Stephan (1990c): *Sozialer Aufstieg im sowjetischen Kolchossystem der 30er Jahre? Über das Schicksal der bäuerlichen Parteimitglieder, Dorfsowjetvorsitzenden, Posteninhaber in Kolchosen, Mechanisatoren und Stachanowleute*. Berlin.
 29. Merl Stephan (1993a): *Sowjetmacht und Bauern. Dokumente zur Agrarpolitik und zur Entwicklung der Landwirtschaft während des „Kriegskommunismus“ und der Neuen Ökonomischen Politik*. Berlin: Duncker & Humblot.
 30. Merl Stephan (1993b): *Social Mobility in the Countryside*, in: William G. Rosenberg, Lewis H. Siegelbaum (Hg.): *Social Dimensions of Soviet Industrialization*. Bloomington, S. 41–62.
 31. Merl Stephan (1993c): *War die Hungersnot von 1932–1933 eine Folge der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft oder wurde sie bewußt im Rahmen der Nationalitätenpolitik herbeigeführt?* In: Guido Hausmann, Andreas Kappeler (Hg.): *Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neuen Staates*. Baden-Baden, S. 145–166.
 32. Merl Stephan (1996): *Agrarpolitik und Bauernschaft im Nationalsozialismus und im Stalinismus*, in: Matthias Vetter (Hg.): *Terroristische Diktaturen im 20. Jahrhundert. Strukturelemente der*
-

nationalsozialistischen und stalinistischen Herrschaft. Opladen, S. 118–156.

33. Merl Stephan (1998): Bilanz der Unterwerfung – die soziale und ökonomische Reorganisation des Dorfes, in: Manfred Hildermeier (Hg.): Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung. München, S. 119-145.

34. Merl, Stephan (2012): Politische Kommunikation in der Diktatur. Deutschland und die Sowjetunion im Vergleich. Göttingen.

35. Merl, Stephan (2016): Why did the attempt under Stalin to increase agricultural productivity prove to be such a fundamental failure? On blocking the implementation of progress in agrarian technology (1929–1941), in: Cahiers du Monde russe 57, S. 191–220.

36. Месснер, И. Б. (1928): Методы обеспечения бедняцких хозяйств с.-х. инвентарём, в: Плановое хозяйство, № 11, С. 83-101. <http://istmat.info/node/43951>

37. Miller Robert F. (1970): One Hundred Thousand Tractors. The MTS and the Development of Controls in Soviet Agriculture. Cambridge, Mass.

38. Schiller Otto (1988): Die Hungersnot in der Sowjetunion, in: Dmytro Zlepko (Hg.): Der ukrainische Hunger-Holocaust. Eine Dokumentation, Sonnenbühl, S. 189–204.

39. Stalin, J.W. (1972): Rede vom 9.7.1928, in: Ders., Werke, Bd. 11. Frankfurt/M. 1972, S. 140-141.

40. Stalin J.W. (1972): Werke, Bd. 12, Frankfurt/M., S. 168–175, Bd. 13, S. 226.

41. Viola Lynne (1986): Bab'i bunty and Peasant Women's Protest during Collectivization, in: The Russian Review 45, S. 23–42.

42. Viola Lynne (1987): The Best Sons of the Fatherland. Workers in the Vanguard of Soviet Collectivization. New York, Oxford.

43. Viola Lynne (2007): The Unknown Gulag. The Lost World of Stalin's Special Settlements. Oxford.

44. Wehner Markus (1998): Bauernpolitik im proletarischen Staat. Die Bauernfrage als zentrales Problem der sowjetischen Innenpolitik. 1921–1928. Köln u.a.